

Revue bibliométrique sur : Transformation Digitale et agilité organisationnelle :le numérique crée t- il de l'agilité ou de la rigidité

Bibliometric review on: Digital transformation and organisational agility: does digital technology create agility or rigidity

CHAMEUKH Yasmina

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Université Mohammed 1er OUJDA Maroc
LARMATIF

ABED Rihab

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Université Mohammed 1er OUJDA Maroc
LARMATIF

SOUSSANE Imane

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Université Mohammed 1er OUJDA Maroc
LARMATIF

Helmi Driss

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Université Mohammed 1er OUJDA Maroc
LARMATIF

Date de soumission : 17/07/2025

Date d'acceptation : 05/09/2025

Pour citer cet article :

CHAMEUKH.Y.,& AL. (2025) «Revue bibliométrique sur : Transformation Digitale et agilité organisationnelle :le numérique crée t- il de l'agilité ou de la rigidité», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 6 : Numéro 9 » pp :327 – 347.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette étude vise à déterminer l'évolution des articles sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle par les principales revues. Les données sont tirées de la base de données scopus de 2019 à 2024. Les données sont ensuite traitées et analysées à l'aide de l'application VOSVIEWER pour identifier l'état des lieux de notre thématique. Les résultats ont montré que le nombre de publications sur le thème de la transformation digitale et l'agilité organisationnelle est en perpétuelle augmentation. Les auteurs les plus populaires sont Mihardjo,L.w.w ,Sasmoko,et Troise,C, et les mots-clés utilisés dans cette analyse sont Transformation Digitale, agilité organisationnelle. L'analyse des tendances révèle l'importance accrue des thèmes abordés . d'où la nécessité d'approfondir les recherches sur la conduite du changement, tout en mettant l'accent sur les spécificités du contexte Marocain.

Mots clés : «Transformation digitale » ; « Agilité organisationnelle » ; «rigidité organisationnelle» ; «Analyse Bibliométrique » ; «Vosviewer».

Abstract

This study aims to determine the evolution of articles on digital transformation and organisational agility by leading journals. The data is taken from the scopus database from 2019 to 2024. The data was then processed and analysed using the VOSVIEWER application to identify the current state of our theme. The results show that the number of publications on the theme of digital transformation and organisational agility is constantly increasing. The most popular authors are Mihardjo,L.w.w ,Sasmoko,and Troise,C, and the keywords used in this analysis are Digital Transformation, Organisational Agility. The analysis of the trends reveals the increased importance of the themes addressed. Hence the need for further research on change management, while focusing on the specificities of the Moroccan context. is.

Keywords : « Digital transformation » ; « Organisational agility » ; « organisational rigidity » ; « Bibliometric analysis» ; « Vosviewer » .

Introduction

L'intérêt du sujet :

La révolution technologique digitale a bouleversé les pratiques et modes de fonctionnement des organisations . Grâce à l'innovation, les organisations ont plus tendance à la flexibilité organisationnelle ,à la collaboration et à la coopération. Considérée ainsi, l'agilité organisationnelle est devenue une condition nécessaire pour tirer profit des potentialités et opportunités du digital (Overby et al., 2006 ; Doz, 2007) dans un environnement en perpétuel mutation. Dans ce sens ,la stabilité d'une organisation, à présent, dépend de sa capacité à intégrer et à optimiser ses processus de changement. Autrement dit plus une organisation maîtrise l'impulsion du changement , plus elle gère bien sa transformation digitale.

Dans le cadre de cette étude, nous avons abouti à une liste de 48 articles datant de 2019 à 2024, tiré de la base de données Scopus et traité ensuite par l'application VOSVIEWER. Nous avons retrouvé l'évolution du nombre des articles portants sur la transformation digital et l'agilité organisationnelle, la productivité en termes du nombre de publications par auteurs, pays et sources, les documents les plus cités

La problématique :

Dans quelle mesure la revue de littérature rend-elle compte des interactions entre la transformation digitale et l'agilité organisationnelle, et dans quelle mesure cette relation a-t-elle évolué en termes de tendances de publications, par auteurs, par sources et par pays ?

Les objectifs :

- Évaluer l'Impact des Publications et citations permettant d'appréhender la portée des travaux au sein de la communauté scientifique.
- Identifier les sources et auteurs les plus pertinents qui dominent les débats sur les répercussions de la transformation digitale en termes d'agilité, présentant aussi une vue claire sur les principaux acteurs et leurs impacts au niveau local.
- Explorer la Production Scientifique des Affiliations et des Pays en examinant la répartition et l'évolution de la recherche à travers le temps.

L'annonce du plan :

Ce papier sera divisé en deux parties. La première partie sera dédiée à la présentation des concepts de la recherche, ainsi que l'identification du processus de sélection des articles(la méthodologie) que nous allons analyser pour mener notre étude bibliométrique sur le sujet de

la transformation digitale et l'agilité organisationnelle. La deuxième partie sera consacrée à la présentation et la discussion des résultats obtenus dans le cadre de notre analyse.

En consolidant ces données, ce travail présente pour les chercheurs, décideurs et professionnels une vue synthétique sur le paysage des recherches en ce qui concerne le domaine de la transformation digitale ainsi que les lacunes à explorer dans les futures recherches.

1. CONCEPTES ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE :

1.1. Histoire et définition de la transformation digitale :

Aujourd'hui le sujet de la transformation digitale est l'une des principales préoccupations des chercheurs et professionnels, vu l'intensité d'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité ou leur taille. Pour mémoire, La transformation digitale possède une histoire, dont les grandes étapes fondatrices sont : • 1642 : l'invention de la première machine à calculer (la Pascaline), puis la machine à calculer programmée par la lecture de cartes perforées en 1837. • 1930: la conception du premier ordinateur , et la création par la suite d'internet en 1970. • 1990 : l'explosion du phénomène Internet, de bases de données, logiciels, téléphone mobile, photos... • 2000 : l'apparition du smartphone, développement des NTIC, réseaux sociaux, ... A partir de 2010 ,on assiste a la montée en puissance de la transformation digitale, le développement des objets connectés, de l'intelligence artificielle et des chatbots... dont l'évolution est toujours en cours. Bien plus qu'une affaire de technologies et d'équipements, la transformation digitale se veut une réinvention culturelle, managériale et organisationnelle, dans ce sens plusieurs auteurs (Berman, 2012; Bouwmana, Nikoub, & Reuver, 2019; Deloitte, 2020; Khanboubi & Boulmakoul, 2019; L'Houssaine & Safaa, 2020; OECD,2018; Rhchim & Bentaleb, 2019; Sanae & Omar, 2020) définissent la TD comme l'application de la technologie numérique dans toutes les strates d'une entreprise, entraînant des changements fondamentaux dans la façon de travailler d'interagir et de décider. Du coup la digitalisation des entreprises devient un enjeu indispensable de compétitivité, pour répondre aux nouveaux défis d'innovation, d'agilité, de collaboration et d'expérience-utilisateur.

1.2. Histoire et définition de l'agilité :

Pour expliquer l'avènement de l'agilité dans le vocabulaire du management des organisations, il convient de dresser une rapide chronologie de l'évolution des trois modes de production. • La première phase correspond au paradigme de la production artisanale ; caractérisée par des projets individuels et un faible volume de production avec une grande variété de produits. • La

deuxième phase correspond au paradigme de la production de masse, grâce à la découverte de la machine à vapeur et l'avènement du taylorisme par la suite, cette phase est caractérisée par les grandes quantités produites et une faible variété de produits. • La 3eme phase est celle du paradigme « Lean Manufacturing » caractérisée par les grandes quantités produites et une variété dans les produits que celles proposées par la production de masse. Et c'est à ce stade (1991) que de nombreux chercheurs et praticiens ont proposé un nouveau mode de production appelé « manifeste agile » ou « Agile Manufacturing » (AM) Au lieu d'une structure d'entreprise statique basée sur des départements fixes et spécialisés, les organisations agiles ont une structure dynamique, pouvant évoluer selon les besoins des équipes de projets. Ainsi, une entreprise agile possède la flexibilité organisationnelle d'adopter, pour chaque projet, la meilleure gestion qui permettra de réaliser le plus grand avantage concurrentiel. – Parfois, cela prendra la forme d'une équipe projet multifonctionnelle interne avec la participation des fournisseurs et des clients. – Parfois, cela prendra la forme d'entreprises conjointes, voire même d'une société virtuelle... Du coup l'agilité est une condition nécessaire, dit-on, pour tirer profit des potentialités du digital (Overby et al., 2006 ; Doz, 2007). C'est une réponse organisationnelle qui permet « de prospérer dans un environnement concurrentiel dont les opportunités de marché changent continuellement et de manière imprévisible » (Goldman et al., 1995, p. 8). 5 Autrement dit l'agilité organisationnelle. C'est « la capacité d'une entreprise à s'adapter en permanence à un environnement complexe, incertain et tumultueux » Horney (2013), et c'est en favorisant les interactions plutôt que les processus et outils, en s'adaptant aux changements plutôt que de suivre un plan, tout en assurant une meilleure qualité de vie aux travaux.

1.3. Méthodologie de la recherche :

L'analyse bibliométrique est une méthode de recherche qui vise à identifier, évaluer et synthétiser les documents pertinents sur un sujet spécifique. Elle est utilisée dans divers domaines académiques, notamment, en sciences de gestion, en éducation et dans d'autres disciplines où une approche rigoureuse dont la synthèse des connaissances est nécessaire ,ce qui permet aux chercheurs, aux professionnels et aux décideurs de prendre des décisions éclairées basées sur les meilleures preuves disponibles, ils nous permet aussi d'identifier l'évolution d'un domaine de recherche et repérer les chercheurs et institutions ayant le plus d'impact sur un sujet bien déterminé. Plusieurs plateformes de recherches offrent la possibilité d'extraire les informations requises. Parmi celles-ci se trouvent Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimension et J-Stor. Pourtant la présente recherche a été réalisé à partir de Scopus qui

est considérée comme la plus grande base de données d'indexation des résumés (Abbas et al., 2022) ,par la suite les résultats ont été sauvegardés au format CSV et contenaient toutes les informations telles que le nom et l'affiliation des auteurs, le titre de l'article, le résumé et les mots-clés. Ces données ont été utilisées comme source primaire pour l'analyse bibliométrique de la littérature.

Figure N°1 : Méthodologie de la recherche

Source : élaboré par nos soins.

2. Analyse des résultats

2.1. La production scientifique annuelle :

Le nombre d'articles sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle a connu une nette augmentation, comme en témoigne le nombre d'articles publiés chaque année. Cependant, il est important de noter que le premier article publié dans ce domaine était en 2019. La Figure 2 illustre l'évolution des publications dans les revues au fil des années. La figure montre

également que , de 2019 à 2023, le nombre le plus élevé de publications sur Scopus a été atteint en 2023, avec un total de 48 articles de recherche publiés au cours de cette période.

Figure N°2 : La production scientifique annuelle

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

De plus, la recherche se base également sur la moyenne des citations dans les articles liés au commerce, gestion et comptabilité ,économie, économétrie et finance ,sciences sociales, et sciences de la décision, tant en moyenne par an que par article. Ces recherches ont été menées sur une période de 5 ans, de 2019 à 2024. La figure en-dessous montre que les années 2022 et 2023 ont enregistré le plus grand nombre de publications sur le thème de la transformation digitale et l'agilité organisationnelle dans les domaines de recherches précités, avec respectivement 42 et 43 articles publiés. Cependant, il est important de noter que cela n'exclut pas la possibilité d'une augmentation du nombre d'études en 2024 par rapport aux années précédentes, telles que 2022 et 2023.

2.2.Classement des documents selon l'impact des citation pondérés par le champs (FWCI)

Ce tableau montre le classement de l'impact des citations pondérés par le champ c'est-à-dire combien de fois le document est cité par rapport aux nombre moyen de citations reçues par tous les documents similaires sur une période de trois ans.

Tableau N°1 : : Classement des documents selon l'impact des citation pondérés par le champs (FWCI)

Titre	Auteur	Année de Publication	Total de Citations	L'impact des citations pondérés par le champs
Hedging the bet on digital transformation in strategic supply chain management: a theoretical integration and an empirical test	Fang, Mingjie Liu, Feng Xiao, Shufeng(Simon) Park, Kwangtae	2023	18	5,79
Data in design: How big data and thick data inform design thinking projects	Mortati M.; Magistretti S.; Cautela C.; Dell'Era C.	2023	13	4,64
How to make intelligent automation projects agile? Identification of success factors and an assessment approach	Josyula S.S.; Suresh M.; Raghu Raman R.	2023	11	4,51
Identifying key leadership competencies for digital transformation: evidence from a cross-sectoral Delphi study of global managers	Philip J.; Gilli K.; Knappstein M.	2023	7	3,39

The use of data-driven insight in ambidextrous digital transformation: How do resource orchestration, organizational strategic decision-making, and organizational agility matter?	Zhu X.; Li Y.	2023	4	1,65
Industry 4.0 benefits, challenges and critical success factors: a comparative analysis through the lens of resource dependence theory across continents and economies	Antony J.; Sony M.; Garza-Reyes J.A.; McDermott O.; Tortorella G.; Jayaraman R.; Sucharitha R.S.; Salentijin W.; Maalouf M.,	2023	4	1,48
Toward Digital Transformation and Business Model Innovation: The Nexus between Leadership, Organizational Agility, and Knowledge Transfer	Ramadan M.; Bou Zakhem N.; Baydoun H.; Daouk A.; Youssef S.; El Fawal A.; Elia J.; Ashaal A.	2023	3	1,47
How Organizational Agility Promotes Digital Transformation: An Empirical Study	Zhang H.; Ding H.; Xiao J.	2023	2	0,90

Source : élaboré par nos soins, rapport de citations généré par Scopus

2.3.Statistiques de localisation et d'affiliation :

La figure ci-dessous montre la localisation géographique des articles publiés sur la transformation digitale et l’agilité organisationnelle. La taille du cercle sur la figure explique le degré de concentration et d’importance de la publication dans cette zone géographique.

A partir de notre analyse des clusters les statistiques d'affiliation révèle que le plus grand nombre de publications émanent du Royaume-Uni, des Etats unis, les Emirat Arabe uni et de l’Italie, ensuite on trouve l’Australie et le Brésil.

Figure N°3 : Statistiques de localisation

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

2.4.Statistiques d’affiliation des auteurs

Cette figure nous montre les 15 premiers auteurs qui ont publié sur la thématique de la transformation digitale et l’agilité organisationnelle, nous remarquons que Mihardjo,L.w.w ,Sasmoko,et Troise,C. ont publié le plus grand nombre d’articles avec 2 documents chacun, il se démarquent des autres qui ont un seul document chacun.

Figure N°4 : Statistiques d'affiliation des auteurs

Documents by author

Compare the document counts for up to 15 authors.

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

2.5. Statistiques d'affiliation des documents:

Dans ce diagramme , nous constatons que les universités qui ont le plus publié dans cette thématique sont les universités de Degli de Torino , de Teheran, de Jiao Tong à Shangai , de Bina Nusantara, du Symbiosis international Deemed et de l'Aston business School avec 2 publications chacune.

Figure N°5: Statistiques d'affiliation des documents

Documents by affiliation

Scopus

Compare the document counts for up to 15 affiliations.

Copyright © 2024 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

2.6.L'analyse bibliométrique des co-auteurs et organisations

Figure 6: L'analyse bibliométrique des co-auteurs et organisations

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

Nous avons précisé le nombre minimum de documents d'une organisation à : 1, et le nombre minimum de citations d'une organisation à : 0.

Les résultats montrent que 119 organisations répondent aux critères de sélection. Le plus grand ensemble d'éléments connectés se compose de 7 éléments .Il est composé d'un seul groupe, avec 21 liens. Les organisations qui ont publié le plus grand nombre de documents sont :Centre for supply chain improv, College of science an enginee,Department of industrial engin,Department of management studie,Khalifa university abu dhabi,Purdue university system west,University of the witwatersran, avec un seul document chacune.

2.7.L'analyse bibliométrique des groupes de citations et auteurs

Figure 7 :L'analyse bibliométrique des groupes de citations et auteurs

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

Nous avons fixé le nombre minimum de documents d'un auteur à 2 et le nombre minimum de citations d'un auteur à 0.

Nous avons pu collecter ces Résultats : La cartographie montre qu'il y a 6837 auteurs dont 22 correspondent aux critères de sélections . Les trois auteurs qui ont la force de lien totale la plus élevée sont Gunasekaran a ,bresciani s et Ferraris a et dans cette visualisation, ils sont marqués par le cercle le plus grand. Gunasekaran A, a 46 citations avec une force de lien totale de 8489. ,bresciani s avec 37 citations, et une force de lien totale de 7650. Ferraris A. a quant à lui 36 citations, avec une force de lien totale de 7405.

Le plus grand ensemble d'éléments connectés se compose de 209 éléments, répartis en 6 groupes. Le nombre total de liens dans cette analyse est de 199919, avec une force totale de 452005 liens

2.8.L'analyse bibliométrique des citations et sources.

Figure 8 :L'analyse bibliométrique des citations et sources.

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

L'analyse bibliométrique des groupes de citations et de sources est présentée dans la figure ci dessus. Nous avons fixé le nombre minimum de citations d'une source à 0. Les résultats de la cartographie montrent qu'il y a 1691 sources, toutes correspondant au critère. Pour chacune des 1691 sources, la force totale des liens de citation avec d'autres sources sera calculée, et les sources ayant la force totale de lien la plus élevée ont été sélectionnées. Le nombre total de liens dans ce groupe est de 52532, avec 168562 forces de liens totales. Le processus de vérification des sources sélectionnées montre que trois sources ont la force de lien totale la plus élevée, à savoir le journal of business research, International journal of production economics et Technological forecasting and social change. Dans cette visualisation, elles sont marquées par le cercle le plus large. Le journal of business research, compte 117 citations, avec 10311 forces de lien totales. L'International journal of production economics a 53 citations avec 6667 forces

de lien totales. La Technological forecasting and social change compte 54 citations, pour un total de 4945 liens forts.

2.9.L'analyse bibliométrique des co citations et auteurs

Figure9:L'analyse bibliométrique des Co citations et auteurs

Source : élaboré par nos soins.,via VOSviewer

Nous avons fixé le nombre minimum de citations d'un auteur à : 10. Les résultats de la cartographie montrent qu'il y a 6837 auteurs, et 92 auteurs atteignent les seuils fixés.

Le nombre d'auteurs à sélectionner est limité à 92. Lors de la vérification des éléments sélectionnés, trois auteurs ont la force de lien totale la plus élevée, à savoir Gunasekaran A., Bresciani S. et Ferraris A. et dans cette visualisation, ils sont marqués par le cercle le plus grand. Gunasekaran A. a 46 citations avec une force de lien totale de 2262. Bresciani S. a 37 citations, avec une force de lien totale de 2214. Ferraris A. a 36 citations, avec une force de lien totale de 2140. Les 92 citations traitées ont ensuite été réparties en 3 groupes, avec un total de 3858 liens et une force de lien totale de 3752.

Le cluster mauve centré autour des concepts de : transformation digitale, intelligence artificiel et cadre conceptuel ; renvoie aux travaux définissant le périmètre théorique régissant ces notions .

Le cluster rouge traite les interactions entre ; l'agilité organisationnel , leadership ,innovation , capacités dynamiques... Le style de leadership adapté, combiné à des capacités dynamiques solides, favorise l'opérationnalisation de l'agilité organisationnelle et crée un environnement propice à l'innovation et l'amélioration continue.

Cette cartographie présente ainsi une vue d'ensemble sur les perspectives de recherche, permettant d'identifier les thématiques centrales, les interactions entre les thématiques, ainsi que les zones moins explorées, constituant potentiellement des pistes de recherche futures.

Tableau 2 : Analyse des clusters selon le nombre d'items

Cluster :	Nombre d'items :	Couleur
1	14	Rouge
2	11	Vert
3	11	Bleu
4	7	Jaune
5	5	Mauve
6	6	Vert eau

Source : par nos soins , via VOSviewer

Tableau 3 : liste des mots clés ayant une occurrence supérieure à 2

Mot-clé :	Occurrence :	Force de liens totale :	Cluster :	Année de publication moyenne :
Digital transformation	32	111	5	2022
Organizational agility	16	59	1	2021
innovation	6	36	2	2021
Digital technologies	5	34	1	2022
Technological development	4	31	2	2021
Business development	4	30	2	2021
agility	7	26	2	2022

digitalization	4	26	5	2020
Dynamic capability	4	22	1	2022
metadata	3	21	3	2023
Strategic agility	5	20	2	2022
Supply chains	3	19	3	2023
Digital image	2	18	2	2022
digitalization	3	18	2	2020
performance	2	18	2	2022
Dynamics capability	2	16	2	2022
Industry 4.0	4	16	3	2023
Organizational performance	2	16	3	2023
Small and medium sized entreprise	2	15	6	2022
Digital technology	3	14	4	2022
big data	2	13	6	2022
business model innovation	4	13		2020
Organizational framework	2	13	2	2022
Strategic approach	2	13	2	2021
competition	2	12	3	2023
Dynamic capability	3	12		2023
Supply chain agility	3	12	3	2022
collaboration	2	11	6	2023
Design thinking	2	10	1	2021
Digital agility	3	10	4	2022
resilience	3	10	4	2021
Supply chain management	2	10	3	2023
leadership	4	9	1	2021

Source : élaboré par nos soins., via VOSviewer

Conclusion

Cette étude décrit l'évolution des articles portant sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle ,en se basant sur les articles de la base de données Scopus . Nous avons procédé à la visualisation de l'analyse bibliométrique de la littérature à l'aide du logiciel VOSviewer.

Les résultats obtenus offrent des pistes importantes pour comprendre, non seulement les données académiques actuelles, mais aussi les tendances futures et les domaines non exploités sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle.

Nous avons repéré les auteurs, sources, et affiliations les plus récurrentes, ce qui a montré des centres d'excellence et des réseaux de collaboration clés. L'examen de la production scientifique par pays a permis de discerner les zones actives dans notre domaine de recherche. Aussi nous avons identifié les concepts prédominants et les interactions entre les thématiques découlant de notre sujet.

Les résultats de cet article suggèrent que:

-L'avènement du COVID 19 a joué un rôle catalyseur dans l'accélération de la digitalisation des entreprises, afin de s'adapter aux restrictions sanitaires, et aux confinements successifs, d'où la montée en puissance des recherches sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle.

-Les statistiques d'affiliation dévoilent que la majorité des publications proviennent principalement des Royaume-Uni et des Etats unis. Alors que les auteurs les plus actifs en termes de production scientifique sont Mihardjo,L.w.w ,Sasmoko,et Troise,C.

- L'analyse par co-occurrence a permet une vue plus exhaustive sur les interactions entre les thématiques abordées, comme les capacités dynamiques , le leadership , la durabilité , la collaboration , le metadata... identifiés comme tendances émergentes, méritant une exploration plus détaillée pour comprendre les modalités de fonctionnement et d'influence sur la transformation digitale et l'agilité organisationnelle.

Cependant cette recherche présente des limites, dans la mesure où nous avons restreint notre analyse sur la base de données Scopus, alors qu'il existe d'autres sources de données pour compléter l'analyse et avoir des résultats plus pertinents(telles que Web of science, PubMed, Crossref, etc.... en plus une recherche lexico métrique plus poussée devra être l'objet d'un prochain article afin de saisir la richesse sémantique et la dynamique du domaine de la transformation digitale à travers une lentille Biblioshiny. Les pistes trouvées non seulement

enrichissent notre compréhension académique mais canalise également nos préoccupations pour les futures recherches.

BIBLIOGRAPHIE

1. Article de revue

Berman, S. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. *Strategy & Leadership*, 40(2), 16 - 24.

Bouwmana, H., Nikoub, S., & Reuver, M. d. (2019). Digitalization, business models, and SMEs: How do business model innovation practices improve performance of digitalizing SMEs? *Telecommunications Policy*, 43(2019), 1-18.

Deloitte. (2020). The Thailand Digital Transformation Survey. The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020, 2020, 1-37.

HILMI, Y., & HELMI, D. (2024). Impact du big data sur le métier de contrôleur de gestion: Analyse bibliométrique et lexicométrique de la littérature. *Journal of Academic Finance*, 15(1), 74-91.

HILMI, Y., & KAIZAR, C. (2023). Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la transformation digitale. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 4(4).

Khanboubi, F., & Boulmakoul, A. (2019). Etat de l'art sur la transformation digitale : focus sur le domaine bancaire. *LIM/Innovative Open Systems*, (2019), 8-19.

L'Houssaine, M., & Safaa, T. (2020). Transformation digitale et révolution expérientielle, Vers une expérience de consommation digitale: Une réflexion théorique. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(2), 1278 - 1292.

Rhchim, M. C., & Bentaleb, C. (2019). Le rôle du Professionnel RH dans la transformation digitale des entreprises : Approche par la théorie de l'acteur réseau. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 707-727.

Sanae, G., & Omar, E. A. (2020). Le contrôle de gestion sociale un outil incontournable pour le succès d'un projet de transformation d'une entreprise : Revue de littérature. *Revue Internationale du chercheur*, 1(3), 414 - 437.

2. Ouvrages :

Barrand, J., & Deglaine, J. (2018). Développer l'agilité dans l'entreprise : De nouveaux leviers d'action et d'intelligence collective (p. 125). AFNOR Éditions

Fanny, D. (2018). *Leader 3.0 : Préserver les relations humaines et le monde digital.* AFNOR Éditions.

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2010). L'intelligence émotionnelle au travail. Pearson.

Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1994). Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer. John Wiley & Sons.

Victor, M. (2018). Proposition d'un modèle de succès de la transformation digitale de l'entreprise à l'ère imprévisible. In *Transformation digitale : Quels défis pour quels enjeux ?* (p. 15). L'Harmattan.